

USO DE TECNOLOGIAS E JOGOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: POTENCIALIDADES DAS TICS NA ESCOLA

Ana Vitória Dias Lima¹
Bárbara Andresa de Souza Balieiro²
Mariane de Fátima Rodrigues Coelho³
Zuziane Ferreira da Rocha⁴

¹Pós-graduanda em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas (Nível Mestrado) –
Universidade do Estado do Pará, vitoria7@gmail.com

²Pós-graduanda em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas (Nível Mestrado) –
Universidade do Estado do Pará, balieiro22@hotmail.com

³Pós-graduanda em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas (Nível Mestrado) –
Universidade do Estado do Pará, marirodrigues@gmail.com

⁴Pós-graduanda em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas (Nível Mestrado) –
Universidade do Estado do Pará, zuzianerocha@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15588808

Resumo

Este trabalho aborda a relevância das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) no ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, destacando o uso de jogos didáticos como estratégias pedagógicas. O estudo parte dos elementos da comunicação como eixo estruturante para o aprimoramento das competências linguísticas, fundamentando-se em autores como Oliveira (2016), Arcanjo (2023), Souza (2022), entre outros. A pesquisa se justifica pela necessidade de integrar tecnologia, ludicidade e conteúdo escolar, visto que as TICs e TDICs tornam o processo de ensino mais dinâmico, incentivam o envolvimento dos alunos e contribuem para o desenvolvimento de habilidades alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo a comunicação, a argumentação e o pensamento crítico. A metodologia adotada consistiu em uma atividade prática aplicada a uma turma de 9º ano do ensino fundamental, na qual foi utilizado um jogo de múltipla escolha elaborado no Google Formulários, composto por dez questões relacionadas aos elementos da comunicação. Os resultados evidenciaram que a combinação entre recursos tecnológicos e propostas lúdicas favorece a criação de um ambiente de aprendizagem mais participativo e significativo, estimulando o protagonismo dos alunos e promovendo a aprendizagem ativa. Dessa forma, o estudo demonstra que a inserção de TICs e TDICs no ensino de Língua Portuguesa contribui para a modernização das práticas pedagógicas, fortalecendo a interação em sala de aula e promovendo um ensino mais inovador, inclusivo e eficaz.

Palavras-Chaves: Ensino de Língua Portuguesa; TICs / TDICs; Jogos educativos; Comunicação; Tecnologia na educação.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, as transformações tecnológicas aceleradas têm impactado profundamente as formas de comunicação, aprendizagem e interação social, exigindo da escola a adoção de novas abordagens pedagógicas. No ensino de Língua Portuguesa, em particular, intensifica-se a necessidade de práticas que integrem recursos digitais, interatividade e ludicidade, aproximando os conteúdos escolares do contexto sociocultural dos estudantes (Rojo, 2009; Almeida, 2000).

Diversos estudos destacam as contribuições das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) para a promoção de aprendizagens mais dinâmicas e significativas (Moran, 2007; Lima; Soares; Pereira, 2012). No entanto, persiste uma lacuna entre as potencialidades dessas tecnologias e sua incorporação efetiva nas práticas pedagógicas, especialmente no que se refere ao uso de jogos digitais como ferramenta de ensino de Língua Portuguesa.

Considerando esse cenário, o presente artigo busca analisar como os jogos educativos digitais podem contribuir para o desenvolvimento das competências linguísticas e comunicativas dos alunos do Ensino Fundamental II. Parte-se da premissa de que a combinação entre ludicidade e o uso de TDICs favorece o engajamento, a autonomia e uma aprendizagem mais ativa, em alinhamento com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018).

A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma prática pedagógica com turmas de 9º ano, utilizando o Google Formulários como ferramenta interativa para a revisão de conteúdos de gramática normativa e interpretação de textos. Os resultados demonstraram aumento no interesse dos estudantes, fortalecimento das práticas colaborativas e ampliação das possibilidades de acompanhamento pedagógico em tempo real.

Organizado em cinco seções, este artigo aborda, inicialmente, o papel das TICs e TDICs na educação atual, seguido da discussão sobre a relevância dos elementos da comunicação no ensino de Língua Portuguesa, a utilização de jogos digitais como estratégia didática, a descrição detalhada da prática realizada e, por fim, apresenta as considerações finais, destacando as contribuições encontradas e sugerindo caminhos para novas investigações.

METODOLOGIA

Este artigo adota uma metodologia qualitativa, com enfoque descritivo, aplicado e de natureza exploratória, tendo como propósito analisar os impactos de uma prática pedagógica

inovadora mediada por tecnologia digital no ensino de Língua Portuguesa. A experiência foi realizada em uma escola pública situada na zona urbana, envolvendo três turmas do 9º ano do Ensino Fundamental, no turno vespertino, nomeadas simbolicamente como Dourada, Pescada e Tamuatá.

A iniciativa teve como meta revisar os elementos da comunicação, conteúdo previamente abordado em sala de aula. Para isso, foi elaborado um jogo digital contendo dez questões de múltipla escolha, centradas na identificação e análise dos componentes do processo comunicativo, como emissor, receptor, canal, código, mensagem e contexto.

O planejamento da atividade compreendeu as seguintes etapas: definição da série e do conteúdo a ser trabalhado; elaboração das questões; e desenvolvimento do jogo digital por meio da plataforma Google Formulários, escolhida por sua facilidade de uso, acessibilidade, compatibilidade com dispositivos móveis e pela funcionalidade de monitoramento em tempo real das respostas. O jogo foi disponibilizado em um site de apoio, criado na plataforma Google Sites, o qual também incluiu uma ficha avaliativa para que os alunos registrassem suas percepções sobre a atividade.

Após a aprovação da proposta pela equipe gestora da escola, o link do jogo foi divulgado nos grupos de WhatsApp das turmas pela coordenação pedagógica. Os alunos acessaram o formulário de maneira individualizada, responderam às questões e enviaram as respostas automaticamente para a docente responsável.

O acompanhamento das respostas em tempo real permitiu uma análise imediata do desempenho coletivo e a identificação de dificuldades específicas. Embora não tenha sido realizada uma aplicação teste prévia, a proposta foi estruturada de modo a permitir sua replicação em outras séries ou disciplinas, favorecendo práticas pedagógicas mais interativas, lúdicas e integradas às tecnologias digitais, conforme ilustra o Gráfico I.

Gráfico I – Aplicação

Fonte: Os autores (2025).

A escolha pelo uso de jogos digitais fundamenta-se na concepção de que a ludicidade potencializa o processo de aprendizagem, ao estimular a motivação, o foco e a autonomia discente. A metodologia adotada dialoga com as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reconhece as tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas estratégicas para o desenvolvimento de competências e habilidades no contexto escolar.

O PAPEL DAS TICS E TDICS NA MEDIAÇÃO DO CONHECIMENTO E NA AMPLIAÇÃO DOS LETRAMENTOS MÚLTIPLOS

A introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no ambiente educacional evoluiu consideravelmente, passando do uso de mídias convencionais — como retroprojetores e fitas de vídeo — para o protagonismo atual das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), que possibilitam práticas pedagógicas mais inovadoras, interativas e multimodais. No cenário escolar contemporâneo, essas tecnologias ampliam as possibilidades de ensino e aprendizagem ao integrar diferentes linguagens, como textos, imagens, vídeos, áudios e recursos hipertextuais, contribuindo assim para a formação de sujeitos capazes de interagir criticamente em múltiplos letramentos.

De acordo com Almeida (2000), as TICs favorecem o desenvolvimento da escrita, da reflexão e da reelaboração de ideias, permitindo que professores e alunos construam conhecimento de maneira colaborativa, representem e compartilhem seus pensamentos e resolvam problemas. Complementando essa visão, Rojo (2009) destaca que os letramentos emergentes são uma resposta às mudanças sociotécnicas da atualidade, exigindo que os sujeitos desenvolvam competências críticas e criativas para navegar em ambientes compostos por diferentes mídias e linguagens.

Nessa perspectiva, Lima, Soares e Pereira (2012) reforçam que o letramento mediado por tecnologias digitais possibilita aos estudantes transitar entre diversas formas de linguagem — oral, escrita, hipertextual e multimodal —, adequando-se aos contextos sociais em que essas práticas são valorizadas. No ensino de Língua Portuguesa, essa abordagem amplia as experiências de aprendizagem, tornando-as mais contextualizadas, dinâmicas e interativas, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento de competências linguísticas e comunicativas alinhadas às demandas do século XXI.

JOGOS DIGITAIS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

O uso de jogos digitais como estratégia pedagógica no ensino de Língua Portuguesa configura-se como uma proposta inovadora que combina ludicidade, interatividade e intencionalidade educativa. A partir da prática realizada com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, observou-se que o emprego de um jogo no Google Formulários contribuiu de maneira significativa e motivadora para a revisão dos elementos da comunicação.

Moran (2015) defende que as tecnologias digitais possibilitam uma integração fluida entre o espaço físico e o virtual, criando ambientes de aprendizagem híbridos e contínuos. Nessa lógica, os jogos digitais tornam-se recursos eficazes para articular teoria e prática, permitindo aos alunos vivenciar os conteúdos de forma ativa, prática e contextualizada. Ademais, o uso de plataformas digitais possibilita ao professor monitorar em tempo real o desempenho dos estudantes, o que facilita a adaptação das estratégias didáticas de acordo com as necessidades identificadas.

A utilização de elementos de gamificação, quando ancorada em objetivos pedagógicos claros, potencializa não apenas o desenvolvimento de habilidades linguísticas — como leitura, interpretação e produção textual —, mas também competências socioemocionais, como autonomia, pensamento lógico e trabalho colaborativo. Essa abordagem favorece uma aprendizagem mais personalizada, cooperativa e significativa, consolidando a integração entre tecnologia e prática pedagógica no ambiente escolar.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Na prática pedagógica realizada com turmas do Ensino Fundamental II, foi desenvolvido um jogo digital interativo com a finalidade de revisar conteúdos de Língua Portuguesa, com foco na gramática normativa e na interpretação textual. A atividade foi estruturada em formato de quiz por meio da plataforma Google Formulários, contendo questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso e lacunas. Os temas abordados incluíram acentuação, pontuação, pronomes, verbos e gêneros textuais.

Os estudantes foram organizados em duplas e pequenos grupos, utilizando seus próprios dispositivos móveis ou os equipamentos disponibilizados pela escola. Para viabilizar a atividade, o espaço escolar foi reorganizado de modo a garantir o acesso à internet e favorecer a colaboração entre os participantes. O jogo foi apresentado como um desafio interativo em tempo real, no qual cada grupo respondia às questões em seu próprio ritmo,

sendo estimulados a justificar as respostas e refletir sobre eventuais erros ao término da atividade.

A dinâmica gerou uma interação bastante positiva: os alunos demonstraram entusiasmo, participação ativa e trabalho em equipe. O uso de uma ferramenta digital conhecida e acessível, como o Google Formulários, contribuiu para tornar a aula mais atrativa e significativa. Ao final, o docente pôde acompanhar automaticamente os resultados através da própria plataforma, o que permitiu identificar de forma imediata os conteúdos que apresentaram maior índice de dificuldades. As informações obtidas foram utilizadas para o replanejamento de aulas subseqüentes, com foco nos tópicos que exigiram reforço.

A seção “Prática com Tecnologia” do site reúne os recursos utilizados e o artigo descritivo da experiência, incluindo o link para o jogo e para a ficha de avaliação, como ilustra a Imagem I:

Imagem I – Atividades Avaliativas

Fonte: Os autores (2025).

A ficha de avaliação foi cuidadosamente elaborada com o propósito de proporcionar aos alunos a oportunidade de refletirem criticamente sobre a atividade realizada. Ela contemplou critérios como a clareza e compreensão das perguntas apresentadas, o interesse despertado pelo conteúdo abordado, a adequação do nível de dificuldade das questões propostas e a percepção dos estudantes sobre a relevância da atividade para o processo de aprendizagem.

Além de permitir que os alunos expressassem suas opiniões, sugestões e eventuais dificuldades, a ficha também funcionou como um instrumento de escuta ativa, proporcionando subsídios valiosos para o professor reavaliar e aprimorar futuras práticas

pedagógicas mediadas por tecnologias digitais. A análise das respostas permitiu ajustes tanto no formato das atividades quanto na condução das aulas, assegurando que as metodologias adotadas estivessem alinhadas às necessidades, preferências e realidades dos discentes.

Ademais, as percepções registradas pelos estudantes sobre o uso das tecnologias em sala de aula serviram como importante indicador para refletir sobre o papel das TDICs no cotidiano escolar. As devolutivas revelaram, de forma geral, uma aceitação positiva quanto ao uso de ferramentas digitais interativas, destacando seu potencial para tornar o ensino mais atrativo, participativo e próximo das vivências dos alunos, ao mesmo tempo em que apontaram aspectos que podem ser aprimorados para otimizar o uso pedagógico desses recursos.

RESULTADOS

A aplicação do jogo digital, elaborado por meio da plataforma Google Formulários e utilizado com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, revelou-se uma experiência pedagógica altamente positiva. Com um total de 76 estudantes participantes, organizados em três turmas, a proposta envolveu a resolução de questões sobre os elementos da comunicação, com ênfase no reconhecimento e uso adequado dos conceitos de emissor, receptor, canal, código, mensagem e contexto. A dinâmica da atividade, marcada pela ludicidade e interatividade, gerou um ambiente de envolvimento coletivo e engajamento pessoal, que superou as expectativas iniciais da proposta.

Do ponto de vista quantitativo, observou-se que 84% dos estudantes afirmaram ter compreendido melhor os conteúdos a partir da atividade. Esse dado foi levantado por meio da ficha de avaliação aplicada ao final do jogo. Além disso, 76% relataram ter se sentido mais motivados a participar da aula, destacando que a abordagem diferenciada contribuiu para tornar o conteúdo mais acessível e interessante. Esses índices demonstram que a utilização de jogos digitais pode funcionar como uma estratégia eficaz para ressignificar o processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa.

A partir da observação direta e do acompanhamento das respostas em tempo real, a professora pôde identificar que 68% dos alunos obtiveram desempenho satisfatório (nota igual ou superior a 7), o que representa uma melhora significativa em relação a atividades avaliativas anteriores. A análise qualitativa das justificativas apresentadas pelos alunos revelou que muitos foram capazes de argumentar sobre suas escolhas, demonstrando não apenas memorização, mas compreensão conceitual e aplicação contextualizada.

Ainda que os resultados tenham sido majoritariamente positivos, 11% dos estudantes relataram dificuldades técnicas (como acesso à internet ou manuseio da plataforma), e 5% afirmaram preferir métodos tradicionais de ensino, como aulas expositivas ou exercícios impressos. Esses dados revelam que, apesar dos avanços na inclusão digital, ainda há desafios a serem enfrentados quanto à infraestrutura e à formação continuada de professores para o uso pleno das TIDICs.

A experiência evidenciou que o uso pedagógico de jogos digitais não apenas contribui para a aprendizagem de conteúdos específicos da Língua Portuguesa, mas também fortalece competências previstas na BNCC, como a autonomia, a colaboração e a resolução de problemas. O gráfico a seguir sintetiza os principais resultados obtidos com a atividade:

Gráfico I – Síntese dos resultados da aplicação do jogo digital

Fonte: Dados da pesquisa aplicada (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência pedagógica desenvolvida com o uso de jogos digitais no ensino de Língua Portuguesa evidenciou que a integração de tecnologias digitais ao contexto educativo contribui para tornar a aprendizagem mais dinâmica, significativa e em consonância com as demandas contemporâneas estabelecidas pela BNCC. A participação ativa dos alunos, o envolvimento com os conteúdos propostos e a interação colaborativa entre pares reforçaram que a ludicidade, associada a ferramentas digitais acessíveis, como o Google Formulários, favorece tanto o desenvolvimento das competências linguísticas quanto das habilidades digitais.

Conforme argumentam Oliveira et al. (2016), o uso didático das TICs potencializa diferentes dimensões da aprendizagem, promovendo uma experiência mais crítica, reflexiva e sensível.

Destaca-se, ainda, a possibilidade de monitoramento em tempo real do desempenho discente, o que proporcionou ao professor intervenções mais pontuais e eficazes, reafirmando o papel da tecnologia como mediadora no processo de ensino-aprendizagem, em conformidade com Moran (2007).

Sob as perspectivas teórica e prática, a atividade confirma que a articulação entre jogos educativos, conteúdos curriculares e metodologias interativas amplia as potencialidades do ensino de Língua Portuguesa. Contudo, permanece a necessidade de aprofundar investigações que explorem os impactos dessas práticas a longo prazo, bem como suas possibilidades de adaptação em diferentes contextos escolares.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. ProInfo: Informática e formação de professores. **Secretaria de Educação a Distância**. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2000. 192 p. (Série de Estudos. Educação a Distância). ISSN 1516-2079; v. 13.

ARCANJO, Joel Rodrigues. Os gêneros textuais digitais e as tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino de língua portuguesa. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 9, n. 1, p. 3702–3716, jan. 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/56435/41444>. Acesso em: 07 maio 2025.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 maio 202

BRUNNER, J. J. Educação no encontro com as novas tecnologias. In: TEDESCO, Juan Carlos. **Educação e novas tecnologias**. São Paulo: Cortez; Buenos Aires: Instituto Internacional de Planejamento de la Educación; Brasília: UNESCO, 2004.

LIMA, Ana Maria Pereira; SOARES, Maria Elias; PEREIRA, Maria Elisaudia de Almeida. Práticas de (multi)letramentos na aula de Língua Portuguesa. In: **JORNADA DO GRUPO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS DO NORDESTE**, 24., 2012, Natal. Anais... Natal: EDUFRN, 2012.

MORAN, J. M. In: SOUZA, Carlos Alberto de; MORALES, Ofelia Elisa Torres (orgs.). Coleção Mídias Contemporâneas. **Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens**. Vol. II. PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015.

OLIVEIRA, Janaina; CASAGRANDE, Natalia Maria; GALERANI, Leide Daiana de Jorge. A evolução tecnológica e sua influência na educação. **Revista Interface Tecnológica**, Taquaritinga, SP, v. 13, n. 1, p. 23–38, 2016. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/123/106>. Acesso em: 07 maio 2025.

ROJO, R. H. R. (org.). **Letramentos múltiplos, escola e inclusão social**. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

SANTOS, Esiel Pereira; CRUZ, Maiara Hora da. O que é tecnologia: uma revisão bibliográfica do conceito. In: I Colóquio Internacional de Pesquisa Aplicada em Educação, 2018, Salvador. **Anais eletrônicos... Galoá**, 2018. Disponível em: <https://proceedings.science/coinpae-2017/trabalhos/o-que-e-tecnologia-uma-revisao-bibliografica-do-conceito?lang=pt-br>. Acesso em: 07 maio 2025.

SOUSA, Aurilene Amaral. A curadoria digital nas aulas de Língua Portuguesa. In: SOUZA, Elisa Maria Pinheiro de; SILVA, José Roberto Alves da; PENA, Waldinett Nascimento Torres (Org.). **Língua Portuguesa: saberes e práticas [recurso eletrônico]**. 1. ed. Curitiba: Editora Bagai, 2022. p. 73-84. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1yJ4KZ9HwJgUZVJAyyMBtpBjuxjOAFNft/view?pli=1>. Acesso em: 07 maio 2025.